

OPTIMALISASI CITRA PRODUK UMKM UNTUK MENINGKATKAN DAYA TARIK KONSUMEN

Ima Fitriani

Universitas Bina Sarana Informatika
imaafitriani99@gmail.com

Al Buchori

Universitas Bina Sarana Informatika
albuchori976@gmail.com

Zahra Amelia Putri

Universitas Bina Sarana Informatika
za1509464@gmail.com

Aliffah Putri Maharani

Universitas Bina Sarana Informatika
aliffahputri681@gmail.com

Fotina Waruwu

Universitas Bina Sarana Informatika
Fotinawar@gmail.com

Deva Nata Nugraha

Universitas Bina Sarana Informatika
nugrahadevanata@gmail.com

Abstract

This community service program aims to increase the strong selling power of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by optimizing product image to enhance consumer attractiveness. The main problem identified is that the product image of MSMEs is still weak, which reduces consumer interest and affects market competitiveness. Many MSME products lack a strong branding identity, resulting in lower purchasing decisions. The method used in this activity is observation. Data were collected through direct observation of MSME product conditions, including branding elements and consumer responses. This method helps identify weaknesses in product presentation and provides a basis for improvement strategies. The results show an increase in sales after the implementation of product image improvement efforts. MSME products become more attractive to consumers, which leads to higher purchasing interest. This indicates that strengthening product image has a positive impact on sales performance. Overall, the program proves that optimizing

product image is an effective strategy to increase consumer attractiveness and improve MSME sales.

Keywords : *Branding, Consumer Attraction, MSMEs, Product Image*

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan daya jual Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengoptimalkan citra produk untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Masalah utama yang diidentifikasi adalah citra produk UMKM masih lemah, yang mengurangi minat konsumen dan memengaruhi daya saing pasar. Banyak produk UMKM kurang memiliki identitas merek yang kuat, sehingga mengakibatkan rendahnya keputusan pembelian. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kondisi produk UMKM, termasuk elemen merek dan respons konsumen. Metode ini membantu mengidentifikasi kelemahan dalam presentasi produk dan memberikan dasar untuk strategi perbaikan. Hasil menunjukkan peningkatan penjualan setelah implementasi upaya peningkatan citra produk. Produk UMKM menjadi lebih menarik bagi konsumen, yang menyebabkan minat beli yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan citra produk berdampak positif pada kinerja penjualan. Secara keseluruhan, program ini membuktikan bahwa pengoptimalan citra produk merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan meningkatkan penjualan UMKM.

Kata Kunci : *Branding, Daya Tarik Konsumen, UMKM, Citra Produk, Penjualan*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Usaha mikro, UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau individu yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dibedakan berdasarkan omset tahunan, kekayaan, dan pekerja. (Andreas Smith Sinaga & Dewi Khrisna Sawitri, 2024)

Di tengah munculnya pelaku bisnis UMKM, persaingan sekarang berfokus pada kualitas produk dan bagaimana konsumen melihatnya. Di sinilah membangun citra produk yang kuat sangat penting. Citra produk mencakup semua aspek identitasnya, termasuk cerita, nilai, nama, warna, dan logo. Ketika sebuah produk memiliki identitas yang jelas dan konsisten, konsumen akan lebih mudah mengidentifikasi dan mengingat produk tersebut di antara berbagai pilihan yang tersedia. Hal ini sangat penting karena dalam banyak kasus,

keputusan membeli didasarkan pada kesan pertama dan kedekatan emosional yang dirasakan konsumen terhadap suatu produk. (Bambang Arianto, 2020) Sebuah produk dengan citra yang kuat memiliki kemampuan untuk "berbicara" tanpa perlu menjelaskan secara langsung. Produk ditampilkan sehingga pelanggan dapat memahami lokasi, kualitas, dan keunikan produk. Pada akhirnya, hal ini akan membantu meningkatkan daya jual karena produk bersaing tidak hanya pada harga tetapi juga pada nilai dan identitasnya. Dengan demikian, produk menjadi lebih mudah dipilih, dipercaya, dan diingat dalam jangka panjang.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu daerah. Hal ini terlihat dari bukti nyata pada saat krisis global pada tahun 2008, bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia tidak menghadapi krisis, selain itu perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahun pun semakin bertambah. (Slamet Riyanto & Muh Nur Luthfi Azis & Andi Rahman Putera, 2022)

Pengabdian masyarakat (PkM) merupakan bagian dari tugas Universitas Bina Sarana Informatika perguruan tinggi yang dilaksanakan civitas akademika. PkM merupakan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh civitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh civitas akademika diantaranya melakukan ceramah, penyuluhan maupun menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun mitra usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tempe mendoan merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat karena cita rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut. Makanan ini sering disajikan sebagai camilan maupun pelengkap hidangan utama dalam berbagai acara, seperti arisan, kenduri, hingga kegiatan santai bersama keluarga. Mitra yang dijadikan objek PkM ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu usaha tempe mendoan "Tempe Mendoan Harlan" yang berlokasi di Jl. K.S. Tubun No.18A 4, RT.4/RW.2, Kota Bambu Sel., Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11420. Titik lokasi akurat nya yaitu didepan SDN Kota Bambu 03/04. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018 dan terus berkembang hingga saat ini. "Tempe Mendoan Harlan" menyediakan berbagai varian tempe mendoan, mulai dari rasa original hingga varian pedas dan bawang, yang disesuaikan dengan selera konsumen. Usaha ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 – 21.00 WIB. Pemesanan dapat dilakukan secara langsung

dengan datang ke lokasi maupun melalui telepon. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan bervariasi tergantung jumlah pesanan.

Gambar 1. Gerai penjualan Tempe Mendoan Harlan

Gambar 2. Tempe Mendoan Harlan

Tempe Mendoan Harlan menjual berbagai jenis gorengan yang dapat dinikmati oleh konsumen, seperti bakwan, tahu isi, dan pisang goreng. Namun, dari berbagai pilihan tersebut, produk yang menjadi ciri khas dan paling dikenal oleh masyarakat adalah tempe mendoannya. Cita rasa yang gurih dan teksturnya yang khas membuat tempe mendoan Harlan lebih diingat dan menjadi daya tarik utama bagi para pembeli.

Berdasarkan hal tersebut selaku pengabdian mengusulkan untuk membantu mitra dalam memanfaatkan teknologi desain guna meningkatkan tampilan dan daya tarik usaha. Bentuk dukungan yang diberikan berupa pembuatan logo, katalog produk, serta banner terbaru yang lebih rapi dan menarik. Dengan adanya

desain yang lebih profesional, diharapkan tampilan usaha menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan minat konsumen dan menunjang penjualan.

METODE PENELITIAN

Dalam PkM ini dibuat Kerangka kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi mitra. Kerangka Kerja kegiatan PkM adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, maka diuraikan setiap tahapan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan dengan mengamati kondisi usaha mitra secara langsung, termasuk tampilan visual yang digunakan saat ini. Pengabdian juga melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan mitra terkait promosi dan desain.

b. Analisis Kebutuhan Design

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan desain yang sesuai, seperti konsep logo, isi katalog produk, serta desain banner yang menarik dan informatif.

c. Perancangan Design

Pada tahap ini dilakukan pembuatan konsep awal desain meliputi pemilihan warna, tipografi, layout, dan elemen visual lainnya yang sesuai dengan karakter usaha mitra.

d. Pembuatan Design

Desain logo, katalog, dan banner mulai dibuat menggunakan aplikasi desain grafis. Hasil desain disesuaikan dengan identitas usaha agar terlihat lebih rapi, modern, dan profesional.

e. Revisi dan Finalisasi Design

Desain yang telah dibuat kemudian didiskusikan dengan mitra untuk mendapatkan masukan. Revisi dilakukan hingga menghasilkan desain final yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mitra.

f. Implementasi

Desain yang telah final kemudian diterapkan pada media usaha seperti banner cetak dan katalog produk. Pengabdian juga memberikan pendampingan dalam penggunaan desain tersebut.

g. Evaluasi dan Laporan

Tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap hasil implementasi desain dalam meningkatkan daya tarik usaha. Selanjutnya disusun laporan sebagai dokumentasi kegiatan PkM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Optimalisasi Citra Produk UMKM untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen" adalah untuk meningkatkan identitas visual usaha mitra dengan membuat logo dan banner baru. Upaya ini dilakukan karena mitra Pkm kami belum memiliki ciri identitas yang kuat untuk daya tarik konsumen. Dengan itu sebagai bentuk intervensi sederhana namun strategis untuk meningkatkan daya tarik bisnis dan meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk kami membantu menciptakan identitas. Hasil utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya desain logo baru dan banner usaha yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM mitra. Logo dirancang dengan konsep sederhana, mudah dikenali, dan mencerminkan identitas usaha sehingga dapat menjadi simbol visual yang konsisten dalam berbagai media promosi.

Gambar 4. Hasil Design Logo

Gambar 5. Hasil Design Banner

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap desain logo untuk UMKM menunjukkan bahwa setiap elemen yang diuji menunjukkan hasil yang baik. Untuk pengujian desain logo, aspek kesesuaian identitas merek menunjukkan bahwa logo yang dibuat mampu dengan jelas menggambarkan karakteristik dan jenis produk UMKM. Selain itu, pemilihan warna dievaluasi sesuai dengan target pasar untuk menarik perhatian konsumen. Tingkat keterbacaan logo juga baik, sehingga pelanggan lebih mudah memahami nama dan identitas produk. Karena unik dan dapat disesuaikan dengan berbagai media promosi, desain yang dibuat menambah nilai.

Tabel 1. Pengujian Design Logo UMKM

No.	Aspek yang Diuji	Kriteria Penilaian	Berhasil	Tidak
1.	Kesesuaian identitas brand	Logo mencerminkan produk UMKM	✓	
2.	Kombinasi Warna	Warna menarik sesuai target pasar	✓	
3.	Keterbacaan	Tulisan logo mudah dibaca	✓	
4.	Keunikan design	Tidak meniru brand lain	✓	
5.	Fleksibilitas penggunaan	Bisa digunakan di berbagai media	✓	

Uji banner promosi menunjukkan bahwa tampilan visual banner dapat menarik perhatian pelanggan. Selain itu, banner dapat memberikan gambaran produk yang efektif karena informasinya jelas dan mudah dipahami. Kualitas desain gambar, termasuk tata letak dan resolusi, terlihat profesional. Konsumen lebih tertarik untuk membeli barang karena ada elemen ajakan dalam banner. Selain itu, keselarasan antara banner dan logo membantu identitas visual UMKM menjadi lebih baik. Hasil pengujian daya tarik konsumen menunjukkan bahwa desain dapat meningkatkan ketertarikan visual pelanggan terhadap produk. Salah satu bagian penting dari strategi pemasaran adalah konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengingat merek. Meningkatnya minat beli dan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan dipengaruhi oleh tampilan visual yang menarik.

Tabel 2. Pengujian Banner Promosi

No.	Aspek yang Diuji	Kriteria Penilaian	Berhasil	Tidak
1.	Tampilan visual	Banner menarik perhatian	✓	
2.	Kejelasan informasi	Informasi produk mudah dipahami	✓	
3.	Kualitas design	Resolusi dan layout rapih	✓	
4.	Call to action	Mengajak konsumen membeli	✓	
5.	Kesesuaian logo	Selaras dengan identitas logo	✓	

Dalam pengujian penggunaan media promosi, desain logo dan banner terbukti dapat diterapkan dengan baik pada berbagai jenis media, baik digital maupun cetak. Desain di media sosial tetap terlihat menarik dan proporsional, dan tampilan

banner di media cetak tetap jelas dan kualitasnya tidak berkurang. Penggunaan logo pada marketplace dan kemasan produk juga dapat meningkatkan daya tarik visual produk UMKM dan memperkuat merek mereka. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa membuat logo dan banner untuk meningkatkan citra produk UMKM meningkatkan daya tarik konsumen. Ini menunjukkan bahwa branding visual yang baik dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk membantu pemasaran dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar.

Tabel 3. Pengujian Daya Tarik Konsumen

No.	Aspek yang Diuji	Kriteria Penilaian	Berhasil	Tidak
1.	Ketertarikan visual	Konsumen tertarik melihat produk	✓	
2.	Kemudahan mengenali brand	Konsumen mudah mengingat logo	✓	
3.	Minat membeli	Konsumen tertarik untuk membeli	✓	
4.	Kepercayaan terhadap produk	Tampilan meningkatkan kepercayaan	✓	
5.	Respon positif	Konsumen memberi feedback baik	✓	

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi citra produk UMKM melalui pembuatan logo dan banner memberikan dampak positif terhadap daya tarik konsumen. Desain logo yang sesuai dengan identitas merek dapat memperkuat karakter produk dan memudahkan konsumen untuk mengenalinya. Banner promosi yang dirancang dengan tampilan visual menarik dan informasi yang jelas juga terbukti efektif dalam menyampaikan pesan pro produk. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa desain yang dibuat dapat meningkatkan ketertarikan visual, minat beli, dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Desain ini dapat diterapkan pada berbagai media, baik digital maupun cetak, tanpa mengurangi kualitas tampilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa visual branding, yang terdiri dari logo dan banner, adalah strategi yang efektif untuk mendukung pemasaran dan meningkatkan daya saing UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Smith Sinaga, Dewi Khrisna Sawitri (2024) Meningkatkan Citra Merek Melalui Desain dan Identitas Visual Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13377508>
- Bambang Arianto (2020) Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. Peneliti Research Center for Forensic Accounting. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis
- Sasongko, D., Yuliawati, P. M., Nurhidayah, R., Utomo, R. G., Setyawan, A., & Suciati, K. (2021). Pengembangan Pemasaran UMKM Asih Di Kabupaten Magelang Dengan Memanfaatkan Digital Marketing. Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS, 7(1), 68–73. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.3943>
- Dinnullah, R. N. I. (2019). Manajemen Pemasaran Berbasis Online Bagi Usaha Rumahan Susu Kedelai. Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 8. <https://doi.org/10.24269/adi.v3i1.856>
- Utami, R., Meilani, B. D., & Arifianti, A. A. (2019). Pemanfaatan Aplikasi Pemasaran Online Untuk Peningkatan Kapasitas Penjualan Industri Rumahan Produk Kreatif. JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 30–34. <https://doi.org/10.30996/jpm17.v4i1.1993>
- Elizabeth Tika Kristina Hartuti, Umi Nariawati, Azhar Affandi, Sidik Priadana, Heri Erlangga (2022). Pengaruh Inovasi Produk dan Persepsi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian serta Implikasinya pada Citra Perusahaan UMKM Makanan Tradisional Getuk Goreng di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah : JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (1144-1149) <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/538/469>